

Nº 142 • mar - abr 2005

Encrucillada

REVISTA GALEGA DE PENSAMENTO CRISTIÁN

Na morte do Papa Xoán Paulo II

Letras Galegas: Lorenzo Varela

Xosé Antón Miguélez Díaz

Globalización e Relixión

Peter L. Berger

M. Lutero: bosquejo biográfico

Pilar Pena Búa

A poesía dos Himnos do diurnal

Victorino Pérez Prieto

**Actualidade política,
cultural e relixiosa**

Xosé Luís Barreiro Rivas

Xoán Bernárdez Vilar

Rubén Aramburu Molet

MESA DE REDACCIÓN

Andrés Torres Queiruga (Director)
Xaime M. González Ortega (Redactor-xefe)
Engracia Vidal Estévez (Secretaria)
Agustín Díaz Blanco
Xavier R. Madriñán
Pilar Wirtz Molezún

ADMINISTRACIÓN

Amalia Tomé Rocha

CONSELLO DE REDACCIÓN

Xesús Acuña Garrido (Pontevedra)	Mariano Guizán Sánchez (Ames)
Rubén Aramburu Molet (Marín)	Xosé Antón Miguélez Díaz (Ferrol)
Alvaro Barros Quibén (Aguíño)	Xoán M. Neira Pérez (A Pobra do Caramiñal)
Xoán Bernárdez Vilar (Vigo)	Pilar Pena Búa (Cuntis)
Alfonso Blanco Torrado (Guitiriz)	Xosé Manuel Pensado Figueiras (Mazaricos)
Xosé Manuel Caamaño (Univ. Comillas)	Victorino Pérez Prieto (Ferrol)
Xoaquín Campo Freire (Ferrol)	Xesús Portas Ferro (Pontevedra)
Hermelinda Dapena Tarela (Pontevedra)	Manuel Regal Ledo (Abadín)
Manuel Dourado Deira (Rianxo)	Anxos Renieblas (Santiago)
Pedro Castelao (Univ. Comillas)	María do Carme Solloso Blanco (Narón)
Miguel Fernández Grande (Ourense)	Carme Soto Varela (Univ. León)
Bernardo García Cendán (Lugo)	Antón Vidal Andión (Vigo)
Marisa Vidal Collazo (Santiago)	

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN

Rúa Nova de Arriba, 1 - 6º Dereita
36002 PONTEVEDRA

Tel. e Fax 986 846 182 - e-mail: encrucill@netcom.es / encrucill@mundo-r.com
Páxina web: www.encrucillada.com

Prezos da suscripción anual (5 números):

- Ordinaria 18 €
- De apoio desde 20 €
- Estudiantes ou parados desde 12 €
- Número solto 5 €

Publicación bimestral

CONTAS CORRENTES

Caixa de Aforros de Galicia: 2091-0342-28-3040000681 - Santiago
BBVA: 0182-5150-81-0201578208 - Pontevedra

Sumario

Nº 142
Volume XIX
Marzo-abril de 2005

Guieiro

por Agustín Díaz Blanco **3** 107

Editorial

Na Morte de Xoán Paulo II **5** 109

Letras Galegas

Lorenzo Varela e o Cristo da Liberdade
por Xosé A. Miguélez Díaz **11** 115

Xanela Aberta

Globalización e Relixión
por Peter L. Berger **32** 136

Estudos

Martiño Lutero: un bosquejo biográfico
por Pilar Pena Búa **47** 151

Achegas

Os Himnos do Diurnal Galego: a mellor
colección de poesía relixiosa galega
por Victorino Pérez Prieto **61** 165

X. L. Blanco Vega, xograr de Deus
por Modesto Vázquez Gundín **83** 187

Sumario

Rostros

Romero: conversión, acción, utopía, martirio
por Celia Castro Ojea **89** 193

Crónicas

Política: primeiro cabodano do 11-M:
a dor desorientada
por Xosé Luís Barreiro Rivas **94** 198
Cultura: Aquel premonitorio soño de Maquiavelo
por Xoán Bernárdez Vilar **100** 204
Igrexa: Primavera e renovación
por Rubén Aramburu Molet **108** 212

Recensións

La gratitud responsable. Vida, sabiduría y ética
Juan Masiá Clavel
por Xosé Manuel Caamaño López **117** 221
Joseba Beobide Arrburua, Hombres de Terranova.
La pesca del bacalao
Rosa García-Orellán
por Andrés Torres Queiruga **118** 222

Ilustracións

por Soledad Pite **51** 155
91 195

Martiño Lutero (1483-1545): un bosquejo biográfico¹

Pilar Pena Búa

1. O amparo do Concilio Vaticano II

O Segundo Concilio Vaticano no decreto sobre ecumenismo insta a coñecer mellor as demais igrexas cristiás², entendendo que a diversidade, lonxe de ser un obstáculo, pode ser máis fecunda que a unidade na mediocridade. Se a Igrexa única *subsiste* na Igrexa Católica, como afirma a doutrina, non pode, porén, identificarse con ela de forma excluín-te, xa que o concilio reconece elementos da única igrexa nas demais igrexas e comunidades cristiás³. Estes dous principios básicos que sosteñen o diálogo ecuménico, a saber, a necesidade de coñecer e, por tanto, de comprender os irmáns *distintos*, e o recoñecemento de que a pesar das parcialidades que se producen entre eles, hai algo que, como cristiáns, fan mellor ca nós, abriron o camiño para superar incomprensións históricas e situar baixo a perspectiva correcta certas personalidades deformadas, ben polo odio ben polo apaixonamento dos partidos.

¹ *Encrucillada* publicou anteriormente outro artigo sobre Lutero: *Martín Lutero: a paradoxa do cristianismo na historia* [8 (1984): 207-223], de Andrés Torres Queiruga.

² “Hay que conocer la disposición de ánimo de los hermanos separados. Para lo cual se requiere necesariamente un estudio, que ha de realizarse según la verdad y con espíritu benévolo. Los católicos, debidamente preparados, deben adquirir un mejor conocimiento de la doctrina y de la historia, de la vida espiritual y cultural, de la psicología religiosa y de la cultura propia de los hermanos separados”. *Unitatis redintegratio*, nº 9.

³ Cf. *Ibid.*

2. A recepción de Lutero

O caso de Lutero é moi significativo, a súa figura segue a ser hoxe motivo de controversia. Así, cando falamos de Lutero, a cal deles nos referimos? Temos a impresión de que prevalece máis a influencia do Lutero da mitografía, da veneración ou da inxuria, que o home dos seus días, das súas circunstancias e dos seus problemas.

Por outra banda, é no mesmo Lutero onde descansa a dificultade para a súa comprensión. A pesar dos diversos testemuños con que contamos para achegarnos ao reformador, e a pesar dos seus numerosos escritos, Lutero non deixou nunha obra sistemática unha exposición de toda a súa teoloxía. O ámbito espiritual do reformador ten constantes que requiren unha capacidade especial para se mover permanentemente en planos moi movedizos e ingrátidos, sostidos pola súa falta de sistematización doutrinal⁴, que antes e despois da súa morte motivarían divisións no seo da igrexa evanxélica; ademais o seu pensamento vive e respira desde o paradoxo⁵, o que mostra claramente a súa teoloxía (dialéctica lei e evanxeo, irreconciliación de fe e razón, *Deus absconditus*, etc.). Todo isto condúcenos a unha figura que tende a desbordar os límites, aínda que non se trate dunha lixeira e retórica dispersión.

2.1. Lutero confesional

A personalidade desbordante do reformador levou, mesmo antes da súa morte, a interpretacións apegadas a simpatías ou antipatías. Naqueles *tempos rexios*, que diría Tellechea Idígoras, cheos de furor intolerante, forxáronse os clixés fundamentais, perdurables e contrapostos. De aí que as primeiras imaxes da súa recepción e transmisión fosen confesionais.

⁴ O sistematizador da dogmática protestante foi Filipe Melanchthon (*Loci communes*, 1521) Lutero, de feito, estivo á marxe desta tarefa; considerou a obra como idónea aínda que nunca tivo preferencia ningunha por esa ampla sistematización. Cf. Weber, H.E., *Reformation, Orthodoxy und Rationalismus*, I/1 (Gütersloh 1937).

⁵ O paradoxo non é desconcertante na estrutura teolóxica de Lutero, non é algo accidental nin obedece as seus impulsos anímico-espirituais, senon que está relacionada co núcleo fundamental da súa teoloxía: a *theologia viae*, é dicir, unha teoloxía na que a contradición aparece como síntoma da verdade: o bandido no madeiro da vinganza, o abandonado de Deus, é o Fillo de Deus.

O evanxelismo, xa desde as súas orixes, presentou a Lutero como transmisor da pureza da fe contra o corrupto papado e a perversión da babilonia romana; a iconografía idealizadora e a ortodoxia luterana contribuíron en boa medida á universalización do mito do doutor da igrexa e a afianzar no pobo a figura de Lutero cal novo santo. O catolicismo respondeu coas mesmas armas. Lutero convertíase no adaiñ de todas as corrupcións. O frade obsesionado por dar canle a instintos que só se poderían satisfacer coa ruptura con Roma, co mosteiro, con casar (ademais cunha monxa) e obrigando a outros a facelo. Toda esta soberbia e ansia de liderado rematan coa creación dunha igrexa fabricada á medida da súa ambición⁶.

Ata finais do século XIX e principios do XX a historiografía católica dependeu das ideas vertidas polo polemista Cocleo, que escribiu unha biografía do reformador tres anos despois da súa morte, que enmarcaba no orgullo, na carnalidade e na mala fe ao protagonista. Este feito púxoo de manifesto Adolf Herte, que analizou as constantes da recepción católica de Lutero⁷. Pero ademais da acollida desta obra, rebordante de rabia, no mundo católico non podemos esquecer outros xéneros de propaganda máis accesibles, e tan parciais e inxustos como aquela, así a famosa sátira ilustrada “Lutero setecabezas” ou outras similares.

Hoxe en día esta imaxe secular na recepción está superada entre os estudosos grazas aos traballos de Merkle, Lortz, Iserloh, Jedin; grazas tamén, como apuntabamos arriba, ao ecumenismo serio dos que ven comunidades con Lutero, posibilidades católicas, paternidades na fe, etc. En contraste, nos ambientes populares non é difícil constatar a perpetuación do Lutero confesional. Non é doado sacudir o peso que, por exemplo en España, exerceu nas

⁶ Cf. Melquíades, A., ‘La imagen de Lutero en España hasta 1559’, Belloch Zimmermann, J.-Rodríguez Sánchez, A. (eds.), *Lutero y Reforma* (Cáceres 1985): 57-69; Iserloh, E., ‘Lutero visto hoy por los católicos’, *Concilium* 14 (1966): 477-488.

⁷ Herte, A., *Das katholische Lutherbild im Bann der Lutherkommentare des Cochlaeus*, I-III (Münster 1943); Cochlaeus, J., *Commentarii de actis et scriptis Martini Lutheri*, 1549.

mentalidades o aparato inquisitorial, presente durante tanto tempo en todos os ambientes.

2.2. *Lutero politizado*

Outro momento importante na recepción de Lutero foi a súa politización, que aconteceu xa desde o inicio da súa actividade reformadora e supón unha das constantes que chega ata os nosos días.

Foi politizado polo Papado, por Carlos V, que na Dieta de Worms fixo a promesa de por ao servizo da causa católica “mis reinos, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma” como reclamo para apoiaren o custodísimo programa imperial. E foi politizado por príncipes territoriais, por oligarquías urbanas. Con todo, estas manipulacións poden parecer lóxicas nunha sociedade na que o político entraba no eido do relixioso e viceversa, e na que a herexía estaba tipificada como un delito moi grave dado que a unidade política era inconcibible sen a unidade de crenzas.

As manipulacións políticas máis graves da obra e pensamento de Lutero proveñen de épocas posteriores: tradicionalismos católicos, xenofobias, exacerbados nacionalismos posrománticos, o nacionalsocialismo, o movemento dos *Deutschen Christen*, todos eles reclamando ao auténtico Lutero como sostén das súas posicións. Quixera, aproveitando que acabamos de celebrar o 60 aniversario da liberación do campo de exterminio de Auschwitz, mostrar, aínda que de maneira moi breve e incompleta, algún dos aspectos do pensamento do reformador que foron susceptibles de terxiversación polos nazis⁸.

2.2.1. *O luteranismo político*

Invoca a Lutero unha tradición luterana do concepto de Estado particularmente presente en Alemaña (*Bismarck, Terceiro Reich*), fronte á cal teremos que preguntarnos se está fundamentada nos

⁸ Para unha análise máis profunda, cf. González Montes, A., *Religión y nacionalismo. La doctrina luterana de los dos reinos como teología civil* (Salamanca, 1982); remito así mesmo ao meu traballo: Pena Búa, P., *Teología protestante y acción social*, en Galindo, A. (ed.), *Enseñar hoy doctrina social de la Iglesia* (Salamanca, 2003) 121-134.

seus escritos ou máis ben obedece a unha adulteración das intencións do reformador.

A doutrina luterana dos dous reinos (*reino de Deus e reino do mundo*) foi a base teórica que alentou ao luteranismo político ou nacionalluteranismo, formado polo grupo político-eclesial dos *Deutschen Christen* que secundou as teses ideolóxicas nazis e a súa teoloxía do mesianismo político da *Nación Alemá* no seo da Igrexa evanxélica. En contra desta nova comprensión do Evanxeo tomou posicións a chamada *Igrexa confesante* (*Bekennende Kirche*) na que militaban homes como Barth, Bonhoeffer, Bultmann e tantos outros defensores da liberdade.

A ideoloxización do pensamento de Lutero está relacionada coa doutrina dos dous reinos e tamén coa denominada doutrina dos réximes (*réxime temporal e réxime espiritual*), que non é máis que a articulación práctica da primeira. As distincións de Lutero non implican que a *orde espiritual* ven de Deus e a *orde temporal* do Demo, senón que Deus dirixe o mundo *espiritual e mundanamente*. Do mesmo xeito, os diversos *ordenamentos* (político, espiritual e económico) foron interpretados como *teoloxía das ordes creadas* nas que desenvolve a vida cada persoa cristiá. Pero, e isto é importante, na mente do reformador estas *ordenacións divinas* non teñen nada que ver coa xustificación do pecador diante de Deus, a súa función é a conservación da vida e a paz social.

A lectura teolóxica emanada dos postulados dos *Deutschen Christen* cae na tentación de separar as ordes da creación do resto da revelación (cristoloxía, redención, pecado, etc.). Esta separación será unha das causas principais que levaron a confundir a lei de Deus *manifestada* nas ordes da creación coa lei de Deus *identificada* simplemente coa *lei do pobo*. A raza, o pobo, o principio de caudillaxe, etc. adquiren categoría metafísica dentro da realidade da creación, e así se sepáran e idealizan certas ordes da mesma (ordes en canto creación, é dicir, lexitimados pola autoridade soberana de Deus) que adquiren un valor e primacía autónomos respecto dos demais elementos da revelación.

Por conseguinte, o que se produce é a redución da revelación á *historia* e ao *mundo*. Proponse así a absolutización da acción política, onde as diversas estruturas (estado, raza, pobo, etc.) son

elevadas a realidade última para ofrecer desde aí a súa interpretación: as ordes da creación, que saen da man de Deus, teñen forza coactiva como expresión concreta e histórica da vontade de Deus. Esta radicalización da teoloxía das ordes creadas chega a confundir a historia profana coa mesma historia da salvación.

Desde aquí podemos entender que nas filas luteranas non faltasen persoas que contemplassen a Lutero como o entrego espiritual do *Führer*, como tampouco faltaron quen en vésperas da traxedia alzaron a súa voz contra a denominada *teoloxía do reino*, que lexitimaba teoloxicamente o *Terceiro Reich*, desde postulados calvinistas como os da doutrina do señorío real de Xesucristo⁹.

2.2.2. O marxismo-leninismo

Desde que Marx afirmara que no século XVI a revolución xurdira na mente dun frade, os historiadores marxistas fixeron provisión de esforzos para desentrañar este acontecemento dentro dos desaxustes provocados pola transición do feudalismo ao capitalismo.

Os debates, non podía ser doutra maneira, centráronse na confrontación Lutero-campesiños, é dicir, na guerra dos campesiños de 1525¹⁰. O modelo interpretativo decidiuno Engels na obra *A guerra dos campesiños alemáns*, de 1850. Lutero foi contemplado ata os anos cincuenta nos traballos de investigación da RDA como prototipo da contrarrevolución, e recuperouse a figura de Thomas Müntzer (1490 ca.-1525), identificado como o líder da revolta, asignándolle o papel de principal precedente da tradición revolucionaria alemá¹¹. Así, mentres na RDA Müntzer alentaba a

⁹ Cf. Niemöller, W., *Kampf und Zeugnis der Bekennenden Kirche* (Bielefeld, 1948).

¹⁰ Cf. *Contra las hordas ladronas y asesinas de los campesinos* (1525): WA 18, 357-361. En castelán na edición preparada por Teófanos Egido das obras de Lutero, (Salamanca, 2001) 271-277.

¹¹ Entre as moitas obras sobre a figura deste representante da denominada "Reforma radical" pódese consultar en castelán: *Thomas Müntzer. Tratados y sermones* (Madrid, 2001), cunha valiosa introducción de Lluís Duch e numerosa bibliografía; tamén en castelán o clásico de E. Bloch, *Thomas Münzer* [sic], *teólogo de la revolución* (Madrid, 1968). Para un achegamento xeral ao fenómeno radical: Williams, G.H., *La Reforma radical* (México, 1983).

busca de tradicións que conectasen coa Alemaña do pobo e dos traballadores, Lutero, considerado *patrón* da RFA, aliábase coas tradicións burguesas.

Pero andando o tempo serían os mesmos historiadores (Steinmetz, Laube, Vogler, Brendler), que antes colocaban o reformador de parte das clases poderosas e en contra dos intereses do pobo, os que insistan na figura de Lutero e na súa reforma como elementos decisivos na tradición que representa a RDA. O cambio protagonizado por Lutero compréndese como un fenómeno complexo, caracterizado polo feito de querer transformar a igrexa e, polo tanto, como un elo determinante nun cambio máis ou menos profundo da sociedade. Na Reforma expresáronse tanto os esforzos burgueses como tamén as protestas revolucionarias das masas populares. A Martiño Lutero correspóndelle un lugar fundamental nas tradicións progresistas da historia alemá, tradicións que foron asimiladas pola clase obreira e por todo o pobo, e que culminaron co triunfo do socialismo na RDA.

3. O Lutero da historia

Fronte a estes, e tantos outros que poderíamos aducir, Luteros da recepción, hoxe as investigacións teolóxicas e históricas tentan, sen adxectivación ningunha, descubrir a realidade de Lutero e da súa Reforma. Polo xeral tense en conta que Lutero non era unha persoa illada dos seus factores determinantes, do seu ambiente, das súas mentalidades colectivas. Gáñase así coherencia e perspectiva e, posiblemente, pérdese algo de orixinalidade.

3.1. O esforzo católico na comprensión de Lutero

Centraremos este apartado en dous investigadores cuxos traballos acadaron non só o recoñecemento dos protestantes, tamén contribuíron a que o clima das relacións entre as confesións mudase: Joseph Lortz e Erwin Iserloh.

J. Lortz escribiu dúas obras que propiciaron o cambio de clixés: *Historia da Igrexa. Na perspectiva da historia do pensamento* e *A Reforma en Alemaña*¹². A primeira edición d'*A Reforma en Alemaña*

¹² Lortz, J., *Historia de la Iglesia. En la perspectiva de la historia del pensamiento*, I-II (Madrid, 1982); a segunda obra foi traducida ao castelán co título *Historia de la Reforma*, I-II (Madrid, 1963).

data dos anos 1939-40 auspiciada polos estudos e ambiente previos á convocatoria do Vaticano II. Con todo, unha segunda edición da mesma foi prohibida. Este *interim* non impediu que no ano 1962 volvесе a aparecer; ademais co pontificado de Xoán XXIII verificouse o que o concilio explicitou no decreto de ecumenismo mencionado con anterioridade.

Lortz comeza por analizar as causas que provocaron a Reforma (múltiples abusos, falta de claridade teolóxica e carencia de vigor relixioso) para indagar na concepción propiamente cristiá da historia da mesma. Intenta así mostrar como puido ser posible, incluso *necesaria*, unha revolución eclesiástica acontecida no século XVI. Considera que a causa principal atópase nas numerosas ocasións desperdiciadas para iniciar un cambio, que asfaltaron o camiño no sentido dunha reforma no seo da igrexa. Deste xeito, Lutero non aparece como o portainsignias dunha reforma motivada pola abominación da vella igrexa ancorada nun pasado medieval que provocou o impetuoso actuar do reformador e o conduciu á *fuga da igrexa*, converténdose no precursor dunha ruptura premeditada en aberta disputa co poder romano: “A Reforma é unha loita pola auténtica forma do cristianismo; non foi evidente que tivese que nacer, e aínda menos que esta loita fose decidida en sentido anticristián por gran parte da cristiandade occidental”¹³. Da mesma opinión é Iserloh que apunta que os abusos non eran certamente maiores á fin do século XV que a mediados do XIV. Pero as xentes soportábanos con menor facilidade, tiñan máis sentido crítico e eran máis sensibles á contradición entre ideas e realidade, doutrina e vida, aspiración e realización: “O feito de que non se tivo suficientemente en conta esta subida necesidade relixiosa, esta maioría de idade do laico; o feito de non substituír a tempo, por outras positivas, actitudes típicamente medievais que só xustificaran as circunstancias, tivo un efecto moito máis disolvente que todos os fallos de persoas particulares, por lamentables que fosen”¹⁴.

¹³ *Id.*, *Historia de la Reforma*, I, cit., 24-25.

¹⁴ Iserloh, E., *Martín Lutero y el comienzo de la Reforma (1517-1525)* en Iserloh, E.-Glazik, J.-Jedin, H., *Manual de historia de la Iglesia. Reforma protestante, reforma católica y contrarreforma*, tomo V (Barcelona, 1986), 45.

Póñense así de manifesto os alicerces para entender a responsabilidade que na Reforma protestante ten a parte católica. A saída de Lutero da Igrexa Católica é impremeditada; diríamos, parafraseando a Lortz, que Lutero emprende durante toda a súa vida unha terrible loita interior para acadar a salvación da súa alma, e o curso que adquiriu esta loita fixo del un reformador.

A análise dos pasos que levaron a Lutero a conformar a ruptura será decisiva para comprender ao home e tamén as circunstancias. Participamos da teses de Lortz, incluso aplicable hoxe en día (aínda que en diferentes circunstancias), que afirma que o combate do reformador ven motivado en contra da insuficiente representación da realidade católica: “Lutero destruiu en si mesmo un catolicismo que non era católico”¹⁵. Dito doutra maneira: descubriu dun modo herético o que constitúe o patrimonio central do catolicismo. Porque que Lutero foi un home eminentemente relixioso é un feito que na investigación non se cuestiona desde que o xesuíta H. Grisar na súa obra en tres volúmenes, *Luther* (1911-12), se amosara incapaz de captar a piedade e a motivación relixiosa do reformador¹⁶.

Con todo esta relixiosidade é obxecto de crítica. Se temos que afirmar que as demandas de cambio non foron atendidas nin pola Igrexa, nin o papa nin os bispos coa dilixencia e responsabilidade debidas, non é menos certo que o reformador se viu motivado unicamente polas súas vivencias, lonxe da mesura, cun carácter descortés e impulsivo tanto nas súas misivas canto nos seus sermóns. Lortz deu cunha crítica, que tamén asume Iserloh, que apunta ao centro do problema, e que deixa de lado calquera

¹⁵ Lortz, J., *Historia de la Reforma*, I, cit., 195.

¹⁶ Escribe Lutero anos máis tarde lembrando as súas primeiras experiencias: “Sentíame pecador diante de Deus, coa conciencia conturbada, e as miñas satisfaccións amosábanse incapaces de darme a paz; odiaba cada vez máis o Deus xusto que castiga aos pecadores; indignábame contra ese Deus, alimentando secretamente, se non unha blasfemia, si polo menos unha violenta murmuración: ¿non bastará con que os pecadores miserables fosen castigados con toda clase de males pola lei do Decálogo? ¿Por que é necesario entón que Deus engada novos sufrimentos e dirixa contra nós, incluso a través do Evanxeo, a súa cólera e a súa xustiza? Nestas circunstancias eu estaba fora de min, intratable, e o meu corazón axitado e rabioso”. *Prólogo á edición das súas obras latinas* (1545): WA 54, 185-186.

descualificación pasada á conta de odios confesionais: o reformador está apegado, desde os seus comezos, ao plano subxectivista: “Lutero é o contrario do correcto termo medio. É máis ben un exemplo de falta de medida e de forma. (...) Lutero dá fórmulas que teñen aversión ás formas comedidas, non coñecen ninguna organización sistemática e non captan con sosegada claridade os valores obxectivos exteriores, pero cuxo efecto está precisamente nesa torrencial desmesura. Todo isto é en Lutero expresión do ser: subxectivo, sentimental, eruptivo; inmediata expresión do roce interno que está a ocorrer no momento.”¹⁷

Subliñase deste xeito a constante *referencia experimental* á palabra de Deus, que teólogos protestantes teñen xa aceptado. G. Ebeling afirma que “a análise da propia situación e a comprensión do texto bíblico atópanse tan intimamente vinculadas que ningún dos dous fica abandonado á súa sorte”¹⁸.

Outro avance importante na comprensión de Lutero, asumido tamén polos teólogos de ambas confesións e que está na base do diálogo interconfesional, é a vinculación de Lutero á teoloxía nominalista, que se ben intenta rexeitar como allea á Biblia é pelaxiana, e superala mediante a teoloxía de Agostiño de Hipona, fundamenta toda a súa formulación teolóxica¹⁹. Este logro no achegamento á figura do reformador non é en absoluto menor. A maxestade do Deus descoñecido é, desde a súa xuventude, para Lutero, a do xuíz airado. Por obra das doutrinas ockhamistas, ese xuíz convertérase máis tarde no Deus do capricho: Deus ten que ser

¹⁷ Lortz, J., *Historia de la Reforma*, I, cit., 170. Iserloh afirma: “ (...) todo lo que escribió y habló Lutero, es confesión, es decir, ideas que están marcadas por el propio vivir y por el propio dolor, y que él debe transmitir a los demás. Y esto además con un estilo apremiante, en que, por razón del esclarecimiento, no se retrocede ante brochazos fuertes (...). Lutero es un ‘dogmático’; todo cauto sopesar el pro y el contra de una cuestión se le antoja escepticismo. No es de maravillar que con harta frecuencia, fuera víctima de su temperamento colérico y de su vigor polémico”. Iserloh, E., ‘Martín Lutero y el comienzo de la Reforma’, cit., 59.

¹⁸ Ebeling, G., ‘Lehre und Leben in Luthers Tehologie’, *Lutherstudien* III (Tubinga 1985) 29.

¹⁹ Cf. Lortz, J., *Historia de la Reforma*, I, cit., 191ss.; González Montes, A., *Reforma luterana y tradición católica* (Salamanca 1987) 146ss.

absolutamente libre de calquera determinación ou norma que nos podamos pensar ou dicir. Isto significa que Deus non chama a unha acción boa e a outra mala e, en consecuencia, ten prohibidas unhas e aceptadas outras por *razóns intrínsecas*, senón que podería facer tamén todo o contrario²⁰.

Para rematar este apartado referímonos a demostración por Iserloh de que Lutero non cravou as 95 teses sobre as indulxencias nas portas da Igrexa do castelo de Wittenberg, senón que as remitiu, o 31 de outubro de 1517, aos bispos correspondentes e que só as fixo públicas ao non ter resposta²¹. O investigador mostra estrañeza ante o desasosiego suscitado nos círculos evanxélicos polo descubrimento, posto que se a escena da fixación das teses non tivo lugar, aparece aínda máis claro o feito de que Lutero non avanzou cara a unha ruptura coa igrexa por ousadía, senón que se converteu, como xa defendera Lortz, en reformador sen quere-lo. Por outra banda, nos bispos competentes recae responsabilidade grande, xa que Lutero deixou tempo para reaccionaren *pastoralmente*: “(...) era mester por parte dos bispos interesados e do papa unha medida aproximadamente igual de forza relixiosa e de responsabilidade apostólica polas almas. O feito de que non puidese nin pensarse en tal medida, descobre a radical debilidade da igrexa daquela. Neste fallo, que toca ao propiamente sacerdotal, radica antes que nos abusos de toda laia, su parte de culpa na reforma protestante”²²

4. Conclusións

Hoxe en día temos que felicitarnos polo feito de que Martín Lutero, ademais de ser *obxecto* de estudo nos ambientes católicos,

²⁰ Ponse así en evidencia o rexeitamento dos sacramentos como meros signos externos, a crenza de que Deus *predestina* a uns ao ceo e a outros ao inferno, a radical separación do divino respecto do humano, etc. Lutero é, por vinculación filosófica, voluntarista; con todo esta vinculación non está tan clara noutros reformadores ou, polo menos, estes non son tan consecuentes co seu nominalismo como Lutero. Xorden diferenzas á hora de interpretar é asumir os principios reformadores, cf. Pena Búa, P.,

‘Felipe Melanchthon y Martín Lutero: la justificación del pecador’, *Estudios Mindonienses* 17 (2001) 507-526.

²¹ Cf. Iserloh, E., *Martín Lutero y el comienzo de la Reforma*, cit., 97 e ss.

²² *Ibid.*, 105.

non é un inimigo o que se estuda belicosamente. Aquela afirmación de H. Denifle, “non hai nada en tí, Lutero, de divino”, que aludía á nova teoloxía luterana enmarcándoa no ámbito dunha moral inmoral, afastada do eido dogmático e relixioso, xa pasou á historia. Co Vaticano II o que nos une é sentido como máis importante que o que nos separa.

É importante subliñar o esforzo católico na comprensión da Reforma e as delimitacións que na investigación do tema foron tomando forma. Así unha cousa é a necesidade da reforma, outra a Reforma mesma²³ e outra a persoa de Lutero. A análise da situación eclesiástica daquela época divisoria entre a Idade Media e o Renacemento, amosa a rebelión do reformador enmarcada por razóns máis amplas que as da súa decisión persoal. Por outra banda, os erros da doutrina protestante, expostos non con ánimo de controversia senón con rigoroso coidado, e con dor polo que supoñen de esgazamento dentro da familia cristiá, son outros tantos logros. E, finalmente, o lamento, en ambas as dúas partes, pola destrución da unidade de fe, en clara contradición coa fundación única do único Señor (Xn 17, 21 e ss.), coído que pode ser un acicate que anime, sen relativizar as discrepancias doutrinais entre elas, a un diálogo ecuménico sincero e frutífero²⁴.

²³ “La Reforma protestante es la mayor catástrofe que ha sobrevenido a la Iglesia en toda su historia hasta hoy. Ni las herejías de la Antigüedad, ni las sectas de la Edad Media, ni siquiera la separación de la Iglesia oriental de Roma tuvieron efectos tan graves para la existencia de la Iglesia y de la fe como la Reforma.” Lortz, J., *Historia de la Iglesia. En la perspectiva de la historia del pensamiento*, II, cit., 97.

²⁴ Cf. “Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación” (1999). Sin entrar nunha análise pormenorizada do documento, cabe suliñar a súa pretensión:

“recoger el consenso sobre las verdades básicas de dicha doctrina y demostrar que las diferencias subsistentes en cuanto a su explicación, ya no dan lugar a condenas doctrinales” (DJ 5). É decir, a incompatibilidade doutrinal respecto do tema da xustificación pola fe, que dividiu durante tantos séculos as dúas Confesións, non ten na actualidade razón de ser. Existe, neste tema, un acordo básico fundamental. Non obstante, para chegar a superar a división da Igrexa, quedan aínda cuestións que requiren aclaración: “la relación entre la Palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia, eclesiología, autoridad de la Iglesia, ministerio, los sacramentos y la relación entre justificación y justicia social” (DJ 43). A pesar dos temas que quedan por resolver, o paso que supón esta Declaración é decisivo no camiño de superar a división da Igrexa (cf. DJ 44).

De todo o escrito penso que debe quedar unha cousa clara: falta moito por facer, moito por aprender e moito por escoitar. Todos os que nos dedicamos e temos interese, dunha maneira ou doutra, polas cuestións teolóxicas teríamos que aplicarnos o que Lutero, sempre aberto ao humor, deixou escrito e que se encontrou nada máis morrer: “Ninguén poderá comprender a Virxilio na súa poesía pastoril se non andou cinco anos como pastor ou campesiño; ninguén entenderá as cartas de Cicerón se non se ocupou vinte anos na administración do Estado; ninguén gozará suficientemente da Sagrada Escritura, etc... A verdade é que somos uns pobres mendigos”.

Pilar Pena Búa

Doutora en Teoloxía. Universidade Católica de Avila